

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BO'LAJAK MUSIQA RAHBARINING KASBIY METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK TARBIYALARI MASALASI SIFATIDA

Xodjaeva Nilufar Latipovna

Andijon davlat universiteti Pedagogika va san'atshunoslik fakulteti

Musiqiy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12182799>

Annotatsiya: Ushbu tezida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak musiqa rahbarlarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirishning strategik yo'nalishlari o'rganiladi. Asosiy e'tibor musiqa rahbarlarining nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirishga, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashga, malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqishga va individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqishga qaratiladi. Ushbu strategiyalar bo'lajak musiqa rahbarlarining kasbiy mahoratini oshirish va ularning bolalar bilan ishlash samaradorligini yuksaltirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, musiqa rahbari, kasbiy tayyorgarlik, metodik tayyorgarlik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, amaliy ko'nikmalar, nazariy bilimlar, malaka oshirish, individual rivojlanish.

Kirish:

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining maqsadi yangi toifaga mansub bo'lgan musiqa rahbarning umumiy va kasb kamolotiga erishishdan iborat. Har qanday pedagogik kasbi murakkab va serqirra jarayondir, shuning uchun bu kasb qaysi sohaga tegishli bo'lmasin, musiqa rahbari oldiga ko'pgina talablarni qo'yadi. Ta'lim tarbiyaning barcha sohalarining maqsadi barkamol shaxs tarbiyasidir. Lekin bu borada maktabgacha ta'lim muassasalaridagi estetik turkumga kiruvchi fanlar musiqa, tasviriy san'at, adabiyot va ularning o'zaro aloqadorligi asosiy rolni o'ynaydi. Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa mashg'ulotlarini o'tishda, musiqa rahbarlari maxsus bilimlar, ko'nikma- malakalar, pedagogik qobiliyat hamda pedagogik mahoratga ega bo'lmog'i lozim.

Musiqa rahbari ko'pchilik oldida musiqa targ'ibotchisi sifatida chiqib o'z faoliyatini bajarishda rus musiqiy pedagogi D. V. Kabalevskiy aytganidek "*..o'zining yeng asosiy vazifasini xoh zaldagi konsert paytida, xoh musiqa mashg'uloti bo'lsin, bolalar bilan suhbatlashayotganda, ularni musiqaga qiziqtirish, emotsional jalb qilish, o'zining musiqaga muxabbatini ularga sindirish zarurligini bir daqiqaga ham unutmashlik kerak*".

Musiqa tarbiyasi bolalarga musiqa tinglash, qo'shiqlarni yodlash musiqa bilan harakatlarni bajarish, musiqa asboblarni chalish, musiqa va musiqachilar haqidagi kitoblarni o'qish, teatr konsert, filarmoniyaga borish singari musiqaviy faoliyatning har xil turlarini o'rganishdan iboratdir. Musiqa tinglanganidan keyingi bolalardagi fikr almashuvlar juda katta tarbiyaviy ahamiyatga yega bo'lib, bu bilan bolalar o'rtasida bir-birlarini anglash ruhi va o'zaro ishonch vujudga keladi.

Musiqa o'z tabiatiga ko'ra insonlar hayotini, ularning turli voqealarga nisbatan munosabati va ichki kechinmalarini hilma xil tovush bo'yoqlari orqali badiiy obrazlar vositasida tasvirlaydi. Musiqa bolalar hissiyotiga kuchli ta'sir eta olish bilan birga ularni nafosat olamiga olib kiradi. Buning uchun musiqa rahbari, avvalo, bolalarni sevishi, bolalar fiziologiyasi, adabiyot, ona tili fanlari hamda o'z kasbiga oid musiqa o'qitish metodikasi, fortepiano, vokal darsligi, musiqa nazariyasi, solfedjio, ritmika, dirijyorlik kabi fanlarni puxta bilishi lozim. Musiqa rahbarining

bog'cha hayotidagi o'mi beqiyosdir. U o'z kasbiga mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega inson bo'lmog'i lozim.

Bolaning uch yoshidan yetti yoshgacha bo'lgan davrini maktabgacha davri deb hisoblaymiz. Tajribalardan ma'lumki, bolalarda ushbu davrda paydo bo'ladigan taassurotlar izi umrbod saqlanib qoladi. Bu bolaning aqliy va jismoniy jihatdan tez o'sish va dunyoni bilish, atrof-muhitga o'z munosabatini bildirish istagi kuchayib boradigan davrdir. Shu sababli tarbiyachi va ota-onalar bolalarni har tomonlama yetuk bo'lib o'sishlariga jiddiy etibor berishlari kerak. Musiqa rahbari tomonidan yaxshi tashkil etilgan musiqiy tarbiya bolalami barkamolinson bo'lib yetishishlariga ijobiy ta'sir etadi. Bu ishda bolalar bog'chasi pedagogik jamoasining ishtiroki va faolligi juda muhimdir. Musiqa mashg'ulotlarini gigiyenik talablarga javob beradigan darajada olib borish musiqa rahbarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bayram ertaliklar bolalarni badiiy tarbiyalash shakllaridan biridir. Musiqa rahbari bu ishga ijodiy yondashib to'g'ri tashkil qilgan bayram va bayram shaklidagi tadbirlar (o'yin- kulgi soatlari, konsertlar, sayillar, sport bayramlari, nafas soatlari, ko'ngilochar o'yinlar, bayram ertaliklari) bolalarni kichik yoshidan boshlab ma'naviy ozuqa olishga, tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi. Musiqa ahbari zamon bilan hamnafas qadam tashlashi lozim.

U zamonaviy texnik vositalardan foydalana olishi, ko'rgazmali qurollar tayyorlashi bilan birga DTS dasturiga muvofiq milliy musiqamiz, qadriyatlarimiz, cholg'u sozlarimiz tarixi, mumtoz kuylarimiz, o'zbek xalq musiqasining mahalliy uslublari terma, lapar, yala, alla singari asarlarini mukammal o'rganib, kichikintoylarning yoshidan kelib chiqqan holda tushuntiradigan, qiziqтира oladigan, oliyjanob, mehnatkash inson bo'lishi kerak. Shuningdek, uning yangi pedagogik texnologiyalarni musiqa mashg'ulotlariga tatbiq etib, zamon bilan hamnafas qadam tashlamog'i ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa rahbarlarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonning strategik yo'nalishlarini belgilash, uning samaradorligini oshirish va musiqa rahbarlarining sifatli tayyorgarligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bo'lajak musiqa rahbarlarining nazariy tayyorligi ularning professional faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak musiqa rahbarlari uchun nazariy bilimlarning chuqur va keng qamrovli bo'lishi zarur. Bu bilimlar musiqa nazariyasi, pedagogika, psixologiya, bolalar rivojlanishi va boshqa sohalarni o'z ichiga oladi. Bu yo'nalishda quyidagi strategiyalar amalga oshirilishi mumkin:

- Ilmiy adabiyotlarni o'qitish: musiqa nazariyasi, pedagogika va psixologiya sohalarida ilmiy adabiyotlar va darsliklar bilan ta'minlash.
- Nazariy seminarlar: musiqa nazariyasi va pedagogikaning dolzarb masalalari bo'yicha seminarlar tashkil etish.
- Ilmiy tadqiqotlar: bo'lajak musiqa rahbarlarini ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish va ilmiy maqolalar yozishga rag'batlantirish.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'lajak musiqa rahbarlarining kasbiy tayyorgarligining muhim qismidir. Bu yo'nalishda quyidagi strategiyalar amalga oshirilishi mumkin:

- Praktik mashg'ulotlar: musiqiy asboblarni chalish, (pianino, gitara, skripka va boshqa musiqiy asboblarni chalishni o'rganish) vokal mashqlar (to'g'ri nafas olish, tovush chiqarish

va notalarga mos kelish ko'nikmalarini rivojlantirish) va xor ishlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etish (bolalar xorini tashkil etish va boshqarish)

- Musiqa Darslari: musiqa darslarini kuzatish va tahlil qilish, tajribali musiqa rahbarlari bilan hamkorlik qilish, musiqa rahbarlari orasida tajriba almashish dasturlarini tashkil etish.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish musiqa rahbarlarining o'quv jarayonida zamonaviy usullardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu yo'nalishda quyidagi strategiyalar amalga oshirilishi mumkin:

- Interaktiv o'qitish metodlari: elektron darsliklar, interaktiv dasturlar va multimedia vositalaridan foydalanish.

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish.

- Innovatsion metodika seminarlar: yangi pedagogik metodikalarni o'rgatish bo'yicha seminarlar tashkil etish.

Kasbiy malaka oshirish dasturlari- kasbiy malaka oshirish dasturlari musiqa rahbarlarining uzluksiz o'rganish va rivojlanishiga ko'maklashadi. Bu yo'nalishda quyidagi strategiyalar amalga oshirilishi mumkin: doimiy ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish, bo'lajak musiqa rahbarlarini turli sertifikatlash dasturlariga jalb qilish, musiqa rahbarlarini malaka oshirish maqsadida turli tashkilotlarda stajirovkalardan o'tkazish.

Individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish har bir musiqa rahbarining shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda tayyorgarlik ko'rishini ta'minlaydi. Har bir talaba uchun individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish va kuzatib borish, tajribali musiqa rahbarlari tomonidan yangi boshlovchilarni mentorlik qilish, har bir musiqa rahbarining kasbiy rivojlanishini muntazam ravishda kuzatish va tahlil qilish lozim.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak musiqa rahbarlarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirishning strategik yo'nalishlari ularning samarali va sifatli faoliyat yuritishiga zamin yaratadi. Ushbu jarayon nazariy bilimlarni oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, innovatsion metodlarni joriy etish va o'quv rejalarini va dasturlarini yangilash orqali amalga oshirilishi mumkin. Natijada, musiqa rahbarlari bolalarga musiqa tarbiyasi berishda yanada samarali va malakali bo'ladilar. Nazariy va amaliy tayyorgarlik, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, malaka oshirish dasturlari va individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish orqali musiqa rahbarlari bolalarga sifatli ta'lim va tarbiya berish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

References:

1. Abdullaeva, S. (2021). "Musiqa ta'limining nazariy asoslari". Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
2. Karimov, R. (2019). "Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar". Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi.
3. Mamatqulova, N. (2020). "Maktabgacha ta'limda musiqa tarbiyasining o'rne". O'zbekiston ta'limi jurnali, 5(3), 45-50.
4. Saidov, A. (2018). "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limda qo'llanilishi". Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.

5. Каримов М., Икромов М. –Рақс элементлари орқали болаларни жисмоний ривожлантириш|| Т.: –Илм зиё|| нашриёт уйи, 2008 й.
6. Намозова Д.Т., Носиров Д.Т. –Мақтабгача таълим муассасаларида музикаий таълим методикаси|| Қўқон: 2006 й.
7. Шарипова. Г. «Мақтабгача таълим муассасаларида музика ўқитиш методикаси». «Чўлпон» Т.: 2007.

INNOVATIVE
ACADEMY